

ALTAY ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Altay International Journal of Turkology Studies

Sayı/Issue 21 (Mart/March 2026)

Geliş Tarihi-Received: 04.02.2026

Kabul Tarihi-Accepted: 27.03.2026

Araştırma Makalesi-Research Article

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19358248>

Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Çalışan Kadın

Working Women in the Novels of Fatma Aliye Hanım

Aslıhan DALKIN^{1**}

Öz

XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı toplumunda hız kazanan modernleşme hareketleri, toplumsal yapının pek çok alanında olduğu gibi kadın kimliğinde de köklü dönüşümlere yol açmıştır. Bu süreçte kadın, yalnızca ev içi rollerle sınırlandırılan pasif bir varlık olmaktan çıkarak eğitim, çalışma ve üretim aracılığıyla kamusal alanda görünürlük kazanmaya başlamıştır. Söz konusu dönüşüm, dönemin edebî metinlerine de yansımış; özellikle kadın yazarlar aracılığıyla kadın deneyimi daha gerçekçi ve sorgulayıcı bir biçimde ele alınmıştır. Bu bağlamda Türk edebiyatında kadın sorunlarını merkeze alan öncü isimlerden biri olan Fatma Aliye Hanım, romanlarında çalışan kadın figürünü dikkat çekici bir bilinçle kurgular.

Fatma Aliye Hanım, kadının çalışma hayatına katılımını yalnızca ekonomik bir zorunluluk olarak değerlendirmez; bunu bireysel varoluşun, ahlaki olgunluğun ve toplumsal ilerlemenin temel unsurlarından biri olarak ele alır. Onun romanlarında çalışan kadın; eğitilmiş, üretken, ahlaki değerlere bağlı ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bir özne olarak temsil edilir. Kadın emeği hem bireyin kendini gerçekleştirme sürecinin hem de toplumun modernleşme idealinin önemli bir parçası hâline gelir.

Bu çalışmada Fatma Aliye Hanım'ın *Refet*, *Udi* ve *Muhadarat* adlı romanları merkez alınarak "çalışan kadın" temsili incelenecektir. Söz konusu eserler aracılığıyla kadın emeğinin eğitim, ahlak ve modernleşme bağlamında nasıl anlamlandırıldığı ortaya konulacak; yazarın kadın kimliğine yüklediği toplumsal ve bireysel anlamlar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: *Fatma Aliye Hanım, Çalışan Kadın, Osmanlı Romanı, Kadın Emeği, Modernleşme.*

Extended Abstract

The late nineteenth century marks a critical period of transformation in the Ottoman Empire, during which modernization movements profoundly reshaped social structures, particularly the construction of female identity. Traditionally confined to domestic roles and defined through familial responsibilities, women gradually became visible in the public sphere through education, professional engagement, and intellectual participation. This transformation not only altered women's social positions but also generated new discourses on gender, labor, and morality within Ottoman intellectual life. Literature emerged as a significant medium through which these changes were articulated, debated, and problematized.

^{1**} Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dalkın, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul, aslihandalkin@aydin.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3824-2622

Among the pioneering female writers of Turkish literature, Fatma Aliye Hanım occupies a distinctive position due to her persistent engagement with women's issues and her emphasis on female agency. In her novels, women's participation in working life is not presented merely as an economic necessity arising from poverty or social crisis; rather, it is framed as an essential condition for individual self-realization, moral integrity, and social progress. Fatma Aliye Hanım constructs working women as educated, ethical, productive, and socially responsible subjects, thereby challenging patriarchal assumptions that associate female labor with moral degradation or social disorder.

This study examines the representation of the "working woman" in Fatma Aliye Hanım's novels *Refet* (1896), *Udi* (1899), and *Muhadarat* (1892). Through close textual analysis, the study explores how female labor is interwoven with themes of education, morality, and modernization. In *Refet*, the protagonist's commitment to education and teaching illustrates how professional life enables women to achieve economic independence while maintaining moral respectability. The novel presents education not only as a means of survival but also as a transformative force that empowers women to redefine their social identities.

Similarly, *Udi* portrays a female artist who earns her living through music, positioning artistic labor as a legitimate and dignified form of work for women. The protagonist's musical talent and professional discipline allow her to navigate the public sphere without sacrificing ethical values. Fatma Aliye Hanım thus reconfigures art as a space where female creativity and labor intersect with moral autonomy.

In *Muhadarat*, the working woman is represented within a broader social and moral framework, emphasizing resilience, self-discipline, and ethical responsibility in the face of patriarchal constraints. The novel underscores the importance of female labor as a means of preserving personal dignity and resisting moral and social marginalization.

Methodologically, this study adopts a qualitative textual analysis informed by feminist literary criticism and modernization theory. By focusing on character construction, narrative strategies, and thematic patterns, the analysis reveals that Fatma Aliye Hanım conceptualizes women's labor as a multidimensional practice encompassing economic independence, moral development, and social contribution.

In conclusion, the findings suggest that Fatma Aliye Hanım's novels articulate a progressive vision of womanhood in which labor functions as a cornerstone of both individual empowerment and collective modernization. Her portrayal of working women anticipates later debates on gender equality and women's rights in Turkish literature, highlighting the significance of female authorship in shaping early feminist discourse within the Ottoman context.

Keywords: *Fatma Aliye Hanım, Working Woman, Ottoman Novel, Women's Labor, Modernization.*

Giriş

Edebiyat, toplumsal gerçekliği yansıtmaya gücü bakımından önemli bir sanat dalıdır. Yaşanılan ya da yaşanılması arzulanayan hayatı kurmaca yoluyla aktaran edebiyat, toplumla sürekli bir etkileşim hâlinindedir (Oğuzhan, 2007: 118). Dünder'a göre edebiyat, topluma ve tarihe ışık tutan bir araçtır (2011: 505). Toplumsal ve kültürel şartların edebiyatı biçimlendirdiği gibi edebiyat da toplumsal yapıyı etkilemekte ve yeniden şekillendirmektedir (Alver, 2006: 34-35). Bu yönüyle edebiyat, bir toplumun değerlerini, ideolojisini ve dünya görüşünü yansıtan temel alanlardan biridir.

Osmanlı Devleti'nin 19. yy. öncesinde eğitim sistemi, geleneksel bir yapıya sahip olup bilimsel araştırma, gözlem ve deneye dayalı yaklaşımdan uzak, ezbere dayalı bir anlayışla şekillenmiştir. Avrupa, 16. yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknik gelişmeler

açısından büyük ilerlemeler kaydederken Osmanlı Devleti bu gelişmelere ayak uyduramamıştır (Yetişgin & Dumanoglu, 2017:896-930). Tanzimat öncesi Osmanlı eğitim sistemi büyük ölçüde Sıbyan mektepleri, medreseler ve Enderun ile sınırlıdır. Kadınlar ise çoğunlukla yalnızca temel dinî bilgilerin verildiği Sıbyan mekteplerinde eğitim alabilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisiyle gerçekleştirilen eğitim reformları, kız çocuklarının eğitimi konusunda yeni bir farkındalık yaratmıştır. 1858'de açılan ilk Kız Rüştîyesi ve 1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizâmnamesi, kızların örgün eğitime katılımını teşvik eden önemli adımlar olmuştur. Bu süreci Darülmualimat, kız sanayi mektepleri, kız idadileri ve nihayet 1914'te kurulan İnas Darülfünunu izlemiş ve kadınlar eğitim alanında daha geniş haklara ulaşmıştır. Bu da kadınların toplum içindeki rollerini genişleterek kamu alanında yer almalarını kolaylaştırmıştır (Büyükboyacı, 2025: 128).

Modernleşme süreciyle birlikte eğitim kurumlarında gerçekleşen yapısal ve işlevsel dönüşümler, kadının toplumsal yaşama daha görünür ve etkin bir biçimde katılımını mümkün kılmıştır. Bununla birlikte, geleneğin en yoğun biçimde yeniden üretildiği alanlardan biri olan aile kurumu içerisinde modernleşmenin izlerini tespit etmek aynı ölçüde kolay değildir. Kadının eğitim amacıyla kamusal alana çıkışı ve bu alanda geçirdiği zaman ile mekânın geleneksel değerler çerçevesinde sınırlandırılması, kadın modernleşmesinin temel tartışma eksenlerinden birini oluşturmuştur.

Kadının toplumsal rolünün yeniden tanımlandığı bu tarihsel dönemde, eğitim kurumlarının dönüşümü kadınların kamusal alandaki konumlarını güçlendiren merkezi bir unsur olarak öne çıkmıştır. Kadınların eğitim hakkına erişimi bireysel bir kazanım olmakla beraber modern, uygar ve ilerlemeci bir ulus inşasının vazgeçilmez aşamalarından biri olarak değerlendirilmelidir.

Türk romanı bu bağlamda sosyal bir amaca hizmet etmiş; aile, kadın, eğitim ve ahlak gibi toplumsal meseleleri gündeme taşımıştır. Her ne kadar boşanma gibi nadir görülen olaylar da kurgulansa genel olarak toplumun yaygın kabullerinin dışına çıkılmamaya özen gösterilmiştir (Coşkun, 2010: 944). Osmanlı kadınları bu dönüşüm sürecinde yalnızca edilgen bir konumda kalmamış; yazıları, fikirleri ve edebî üretimleriyle modernleşmenin öznesi hâline gelmişlerdir. Bu doğrultuda Fatma Aliye Hanım hem düşünsel hem de sanatsal üretimiyle dönemin en dikkat çekici kadın aydınlarından biridir.

Ünlü devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye, babasından aldığı entelektüel birikimi ve muhafazakâr değerleri, kadın modernleşmesine özgün bir bakışla harmanlamıştır. Fatma Aliye'ye göre kadının çalışmasının tek sebebi geçim kaygısı değildir. Bu, bireysel onurun ve toplumsal ilerlemenin de gerekliliğidir. Fatma Aliye Hanım'ın

düşünce dünyası, 19. yüzyıl Osmanlı kadınının zihniyetini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Eserlerinde kadının eğitimi, çalışma hayatı, evlilik ve aile içindeki konumu gibi konulara yoğunlaşmış; bu meseleleri ele alırken millî ve İslami değerleri göz ardı etmemiştir. Bu yaklaşımıyla dönemin etkili yazarları arasında yer almış ve kadın meselesine özgün bir bakış kazandırmıştır.

Çalışmada, Fatma Aliye Hanım'ın İslam ve Osmanlı tarihi hakkındaki görüşlerinden hareketle özellikle kadın modernleşmesi konusundaki tutumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı'nın ilk kadın romancısı olarak kabul edilen Fatma Aliye Hanım, eserlerinde İslam'ın özünün modernleşmeye engel teşkil etmediğini vurgulamış; Batılı aydınların kadın ve aile yapısını dönüştürme çabalarına karşı "İslam kadını" kavramını savunmuştur. Kadının aile içindeki önemini sıklıkla dile getirmiş, kadın ve erkeğin aileye ve topluma karşı sorumluluklar bakımından eşit hak ve görevlere sahip olduğunu ifade etmiştir.

Osmanlı Modernleşmesi ve Kadın Meselesi

Tanzimat döneminde modernleşmenin başarıya ulaşmasının eğitilmiş kadınlar eliyle gerçekleşeceği düşünülmüştür. Osmanlı'da kadınların kendilerini ifade edebilmeleri, taleplerini dile getirebilmeleri ve toplumsal görünürlük kazanmaları, büyük ölçüde Tanzimat Dönemi'yle birlikte ortaya çıkan kadın dergileri aracılığıyla mümkün olmuştur. Tanzimat'la birlikte kadınların toplumsal hayata katılımı sınırlı da olsa başlamış; kadın eğitimi, çalışma hayatı ve hukuki statü gibi meseleler kamusal açıdan tartışma konusu olmuştur.

Ancak bu dönemde kadının kamusal alana çıkışı "iffet" ve "namus" kavramlarıyla sınırlandırılmıştır (Durakbaşı, 1998). Fatma Aliye Hanım, bu anlayışı dönüştürerek İslam'ın özünde kadının toplumsal varlığına engel olmadığını savunmuştur. Ona göre kadın da erkek gibi akıl ve sorumluluk sahibi bir bireydir; eğitim hakkına sahiptir ve çalışarak hem ailesine hem topluma katkıda bulunmalıdır (Karaca, 2011). Bu düşünce, Batılı feminizmden farklı olarak Osmanlı toplum yapısına uygun bir "İslamî feminizm" yaklaşımı doğurur. Kadının emeği, ahlaki bir çerçevede ele alınır; aileyi tehdit eden değil, aksine güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilir.

Osmanlı'da kadın meselesinin ilk olarak erkek aydınlar tarafından dile getirildiği görülmektedir. Kadınların eğitimi ve hukuki hakları kamusal alanda söz sahibi olan erkekler tarafından ele alınmış ve kadın modernleşmesi devletin belirledikleri ölçüde hayata geçirilmiştir. II. Meşrutiyet'in ilanıyla kadınların okutulması, çalışma hayatına katılabilmeleri ve miras ile boşanma gibi hukuki alanlarda kadın lehine düzenlemeler

yapılması gündeme gelmiştir. Karaca'ya göre, Meşrutiyet öncesi dönemde kadınlar toplumsal hayatın neredeyse tamamen dışında bırakılmışken Meşrutiyet'le birlikte kamusal alanda var olma taleplerini daha görünür biçimde dile getirmeye başlamışlardır (2011: 148). Bu talepler, kadın dernekleri ve basın-yayın faaliyetleri aracılığıyla kamuoyuna taşınmıştır.

Osmanlı kadın dergilerinde yer alan yazılar incelendiğinde aydın kadınların Batı'daki kadın hareketlerinden haberdar oldukları ancak yaşadıkları coğrafyanın kültürel ve toplumsal koşullarını dikkate alarak daha temkinli bir yol izledikleri görülmektedir. Çakır, Osmanlı kadınının modernleşmeyle eşzamanlı olarak ev içi rollerle sınırlandırılan konumundan farklı bir toplumsal statü talep etmeye başladığını ancak bu dönüşümün aile kurumunu merkeze alan bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etmektedir (2011: 59).

Aile vurgusu, kadının dönüşüm hareketine hem meşruiyet kazandırmış hem de dönüşümün sınırlarını belirlemiştir. Kadının eğitimi ve toplumsal hayata katılımı, aile yapısını zedelemeyecek bir çerçevede ele alınmıştır. Bu yaklaşımın en belirgin örneklerinden biri Ahmet Mithat Efendi'nin kadın eğitimi konusundaki görüşleridir. Ahmet Mithat, aile bireylerinin eğitilmesi yoluyla toplumun seviyesinin yükseltilebileceğini savunmuş; toplumun gelişmesini, kadının eğitilmesiyle mümkün olacağını vurgulamıştır (Argunşah, 2013: 5-6). Bununla birlikte kadının, anne ve eş kimlikleri öncelikli tutulmuş; bu rollerin dışına taşabilecek bir özgürleşme ihtimaline karşı temkinli yaklaşmıştır.

Fatma Aliye Hanım, kadın kimliğini "İslam kadınlığı" çerçevesinde yeniden tanımlamaya çalışmıştır. Batılılaşmanın körü körüne taklit edilmesine karşı çıkararak kadın özgürlüğünün ancak kültürel ve dini değerlerle uyumlu bir bilinçlenmeyle mümkün olabileceğini savunmuştur (Zihnioglu, 2003).

Kadının çalışması onun için hem bir hak hem de bir güvencedir. Ekonomik bağımsızlığı olmayan kadın, toplumsal baskılara açık hale gelir. Bu nedenle Fatma Aliye'nin romanlarındaki kadınlar eğitilmiş, üretken ve kendi emeğiyle ayakta duran karakterlerdir.

Romanlarda Çalışan Kadın Tipleri

Fatma Aliye Hanım, 1895-1908 yılları arasında haftada iki kez yayımlanan ve kadın sorunlarını merkeze alan Hanımlara Mahsus Gazete'de başmuharrir olarak kaleme aldığı yazılarla dönemin kadın tartışmalarına yön vermiştir. Gazetenin 184. sayısında başlıksız olarak yayımlanan makalesinde, Amerika ve Avrupa'daki kadınların çalışma hayatına katılımını ele alarak bu faaliyetlerin "medeniyet" adına mı yoksa bireysel arzular doğrultusunda mı gerçekleştiğini sorgular (Çakır, 2013: 21). Bu yaklaşım, Fatma Aliye Hanım'ın Batı merkezli kadın özgürleşmesi söylemine mesafeli durduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Nitekim Canbaz'ın da belirttiği üzere, yazar, kadınların çalışma

hayatına kendi istekleriyle yönelmediklerini; çoğu zaman zorunluluklar nedeniyle çalıştıklarını ima etmektedir (2012: 84).

Fatma Aliye Hanım'a göre ailenin geçimini sağlama sorumluluğu esas olarak erkeğe aittir. Bu nedenle kadının çalışma hayatına katılımı, zorunlu hâllerle ve belirli sınırlarla tanımlanmalıdır. Kadının icra edebileceği işler, öncelikle ahlaki ve kültürel değerlerle uyumlu olmalıdır. Yazar, para kazanmanın ve kamusal alanda görünür olmanın erkek egemen bir alan olarak kabul edilmesini büyük ölçüde doğal karşılamakta; kadının ise ancak geçim zorunluluğu ortaya çıktığında emek sarf etmesini uygun görmektedir.

Bu tutum, Fatma Aliye Hanım'ın kadın meselesini değerlendirirken İslami, millî ve Osmanlı toplumuna özgü kültürel referansların dışına çıkmaktan bilinçli biçimde kaçındığını göstermektedir. Kadının çalışmasına bütünüyle karşı çıkmamakla birlikte, bu süreci aile düzenini ve toplumsal dengeyi koruyacak sınırlar içerisinde ele alması, onun kadın özgürleşmesini radikal bir kopuş olarak değil; gelenekle uzlaşan bir dönüşüm olarak düşündüğünü ortaya koymaktadır.

Refet romanı, kadın emeği temasını en açık biçimde işleyen eserlerden biridir. Yoksul bir annenin kızı olan Refet, zor koşullara rağmen aldığı eğitimle öğretmen olmaya hak kazanır. Onlar gibi fakirlerin toplumda iyi bir yere gelip söz sahibi olabilmesi, kendini kanıtlaması için tek yol eğitimidir (Dalkın, 2025: 171). Onun bu tercihi, kadının hem iffetini hem de bağımsızlığını koruyarak toplumda yer alabileceğini gösterir. Fatma Aliye, Refet aracılığıyla "kadının çalışması ahlaka aykırıdır" yönündeki geleneksel düşüncüyü reddeder ve çalışmayı erdemın bir parçası olarak sunar (Fatma Aliye, 1896).

Eserde Refet, Anadolu'nun bir vilayetinde yaşayan çiftçi Hayati Efendi ile İstanbul'dan getirilen cariye Binnaz'ın kızıdır. Hayati Efendi'nin vefatının ardından Binnaz ve kızı Refet, aile içinde dışlanmanın yanı sıra ne yazık ki şiddet ve açlığa maruz kalır.

Bu noktada romanın merkezine yerleşen, çalışan annedir. Binnaz, kocasının ölümünden sonra hiçbir güvencesi olmadan yalnızca kendi bedeni ve emeğiyle ayakta kalmaya çalışır. Ölen eşinin ailesinin yanında kalamayacağını anlayınca kızıyla beraber İstanbul'a gelir; buraya gelişiyle çalışmanın kadın için ne kadar sınırlı ve güvencesiz olduğu daha açık biçimde ortaya çıkar. Çamaşırcılık, temizlikçilik, dikiş, aşçılık gibi işler, kadına "yakıştırılan" emek alanlarıdır ve bu işler beraberinde hem fiziksel yıpranmaya da sebep olur. Buna rağmen Binnaz, kızının eğitim alabilmesi için olanca gücüyle çalışmaya devam eder. Roman boyunca annenin bedeni adeta emeğin mekânına dönüşür; yorgunluk, hastalık ve nihayet ölüm bu emeğin kaçınılmaz sonucudur.

Refet'in karakter gelişimi de doğrudan annenin çalışkanlığıyla şekillenir. Çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet ve yoksunluk, Refet'te erken yaşta gelişen bir çalışma ahlakı, gurur ve bağımsızlık isteği doğurur. Refet, annesinin bedeni pahasına sürdürdüğü emeği bir kader olarak değil, eğitim yoluyla aşılması gereken bir yazgı olarak görür. Bu nedenle öğretmenliği, yaşamını iyileştirecek bir meslek olmaktan öte annesini çalışmaktan kurtaracak bir toplumsal kazanım olarak tahayyül eder.

Binnaz'ın hastalanıp çalışamaz hâle gelmesi, romanın en çarpıcı kırılma noktalarından biridir. Çünkü bu durum, yoksul bir kadın için çalışmamanın neredeyse ölümle eşdeğer olduğunu gözler önüne serer. Nitekim Binnaz, kızının mezuniyetini görebilmek için son gücünü harcar ve Refet öğretmeni olduğunda hayata veda eder.

Sonuç olarak Refet, çalışan kadın temasını merkeze alarak anneliği de kutsallaştırmıştır. Fatma Aliye Hanım, kadın emeğini toplumsal adaletsizliklerin ortasında ayakta kalmanın temel koşulu olarak sunar. Binnaz'ın bedeniyle ödediği emek ve Refet'in eğitim yoluyla bu emeği anlamlandırma çabası, romanı erken dönem Türk edebiyatında kadın çalışmasının zorunluluğunu ve dönüştürücü gücünü en açık biçimde ortaya koyan metinlerden biri hâline getirir.

Udi romanında Bedia karakteri, ud çalarak geçimini sağlayan bir sanatçıdır. Toplumun "kadına uygun olmayan meslek" olarak gördüğü bir işi onurla sürdürür. Eşi tarafından aldatılan Bedia'nın çalışması yalnız ekonomik değil, varoluşsal bir tercihtir. Sanat yoluyla kendi kimliğini yeniden inşa eder ve erkek egemen topluma karşı aldatılmayı kabul etmediğini göstererek sessiz bir direniş gösterir (Fatma Aliye, 1899).

Bedia'nın sanata olan ilgisi ve estetik duyarlılığı, doğrudan babasıyla kurduğu yakın ve öğretici ilişki üzerinden şekillenmiştir. Babası, müzikle iç içe bir yaşam sürmekte; akşam saatlerinde keman çalarak sanatını icra ederken Bedia da ud çalarak ona eşlik etmektedir. Bu ortak sanat pratiği, müzikal bir aktarımdan öte baba-kız arasında kurulan derin duygusal bağı ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını da temsil eder. Bedia için bu anlar, çocukluk ve gençlik yıllarının en huzurlu ve mutlu zamanlarını oluşturmaktadır.

Zamanla evlenme çağına gelen Bedia için çeşitli talipler çıkar ancak baba, bu adayları kızına layık görmez. Bu durum, babanın hem koruyucu hem de seçici bir otorite göstergesi olarak aile içindeki belirleyici rolünü ortaya koyar. Ne var ki babanın hastalanmasıyla bu otorite zayıflar ve anne, mevcut koşullar altında uygun bulduğu bir adayla kızını evlendirir. Evliliğin ilk yılları uyumlu ve sorunsuz geçse de babanın vefatı bu mutluluğun ilk kırılma noktasını oluşturur. Kısa bir süre sonra annenin de ölümü, Bedia'yı ailevi ve duygusal destekten yoksun bırakıp derin bir yalnızlığa sürükler.

Ailesini kaybetmenin yarattığı bu duygusal boşluk, eşinin ilgisizliği ve sadakatsizliğiyle daha da derinleşir. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Bedia, bu durumu kabullenerek edilgen bir konumda kalmayı reddederek ihanete karşı bir direniş geliştirmiştir. Bu tutum, dönemin toplumunun kadına biçtiği role yönelik bir başkaldırı niteliği taşıyarak kadının her koşulda evliliği sürdürmesi gerektiği yönündeki yerleşik kabule de karşı duruştur. Bu noktada Bedia'nın babasından devraldığı sanat eğitimi, onun için yalnızca estetik bir uğraş olarak kalmamış; ekonomik ve psikolojik bir varoluş alanına dönüşmüştür. Sanat, Bedia'ya hem kendi ayakları üzerinde durabilme imkânı sağlamış hem de kimliğini yeniden inşa etmesine olanak tanımıştır.

Sonuç olarak Bedia'nın yaşam öyküsü, kadının baba kaybı ve evlilikteki hayal kırıklıkları karşısında sanatı bir özgürleşme ve direnç alanı olarak kullanımını ortaya koymaktadır. Bedia, babadan devralınan kültürel sermaye sayesinde, toplumsal ve duygusal kırılmalar karşısında direnerek ayakta kalmayı başaran bir kadın olarak konumlanır. Bu bağlamda sanat, kadın için hem geçmişle kurulan duygusal bir bağ hem de geleceği mümkün kılan dönüştürücü bir güç olarak işlev görmektedir.

Muhadarat adlı romanda Fazıla, önce baba evinde üvey annesi yüzünden sıkıntılar yaşayan ardından evlilikte hayal kırıklıkları yaşayarak yalnız bırakılan bir kadın olarak karşımıza çıkar. Eşi Remzi Bey tarafından aldatılması ve baba evine dönüşünün üvey anne tarafından engellenmesi, Fazıla'yı dönemin kadınlara biçilen role göre kırılğan konuma, yani toplumsal güvenceden yoksun bir noktaya iter. Ancak roman, bu kırılma kadının pasifleşmesiyle değil, aksine çalışma yoluyla yeniden var olmasıyla sonuçlandırır.

Fazıla'nın ayakta kalabilmesinin temelinde aldığı eğitim yer alır. Kültürü, terbiyesi ve çocuk bakımına dair donanımı, onun Beyrut'ta kimliğini gizleyerek de olsa bir konakta çalışabilmesini mümkün kılar. Fazıla, bu süreçte ne baba ne de koca himayesine sığınır; geçimini kendi emeğiyle sağlar. Böylece roman, kadının hayatta kalma mücadelesini evlilik ya da aile üzerinden değil, çalışma ve üretim üzerinden tanımlar.

Fazıla'nın çalışmaya başlamasının sebebi ekonomik zorunluluk değildir; kadın kimliğinin yeniden inşasının göstergesidir. Aldatılan ve dışlanan bir eş konumundan, emeğiyle değer kazanan bir kadın konumuna geçer. Bu yönüyle Fazıla, edilgen kadın tipinden ayrılır ve eğitilmiş, çalışan, kendi yaşamını sürdürebilen modern kadın idealini temsil eder.

Muhadarat, Fazıla karakteri aracılığıyla, Osmanlı toplumunda aydınlanma bilincinin yavaş yavaş filizlenmeye başladığı bir dönemde, kadının toplumsal hayatta var olabilme yolunu evlilikte değil; eğitim ve çalışma hayatında arayan bir zihniyeti temsil eder. Bu

yönüyle roman, kadına biçilen pasif ve bağımlı rolleri aşarak çalışan kadını ön plana çıkarmıştır.

SONUÇ

XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı toplumunda modernleşme süreciyle birlikte kadın kimliği, geleneksel sınırların yeniden tartışıldığı bir dönüşüm alanına dönüşmüştür. Bu süreçte kadınların eğitimi ve çalışma hayatına katılımı, sadece bireysel bir hak meselesi olarak verilmemiş; toplumsal ilerlemenin ve ahlaki düzenin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Fatma Aliye Hanım, bu dönüşümü romanları aracılığıyla görünür kılan ve kadın emeğini edebî temsil düzeyinde meşrulaştıran öncü yazarlardan biridir.

Fatma Aliye Hanım'ın *Refet*, *Udî* ve *Muhadarat* romanlarında, dönemin ahlaki ve kültürel çerçevesine uygun olarak çalışan kadın tipinin ön plana çıkarılmıştır. Yazar, kadının çalışmasını rastlantısal ya da geçici bir durum olarak değil; eğitimle desteklenen, onur ve sorumluluk bilinciyle bütünleşen bir varoluş alanı olarak sunar. *Refet*'te eğitim yoluyla meslek sahibi olan genç kadın, yoksulluğun ve sınıfsal dışlanmanın aşılabileceğini gösterirken *Udî*'de Bedia, sanat aracılığıyla hem ekonomik bağımsızlığını kazanır hem de evlilikte yaşadığı hayal kırıklıklarına karşı sessiz fakat güçlü bir direniş geliştirir. *Muhadarat*'ta ise Fazıla, babası ve eşi tarafından terk edilerek sevgiden yoksun kaldığı bir noktada, çalışma hayatı sayesinde yeniden yaşamını kurar.

Romanlarda kadının çalışması, aileyi ve toplumsal düzeni tehdit eden bir unsur olarak değil; ahlaki sınırlar içinde kaldığı sürece hem aile yapısını hem de toplumsal yapıyı güçlendiren bir değer olarak ele alınmaktadır. Fatma Aliye Hanım, Batıyı örnek alan kadın özgürleşmesi söylemlerinden ayrılarak Osmanlı-İslam kültürel yapısıyla uyumlu bir kadın modernleşmesi modeli ortaya koyar. Onun metinlerinde kadın emeği ne radikal bir kopuşun ne de gelenekten bütünüyle vazgeçmenin simgesi olarak sunulur; aksine, toplumsal zorunluluklar ve tarihsel gerçeklikler doğrultusunda biçimlenen dengeli bir dönüşümün göstergesi olarak konumlandırılır. Sonuç olarak Fatma Aliye Hanım'ın romanları, erken dönem Türk edebiyatında çalışan kadını ahlaki, toplumsal ve bireysel açıdan kabul edilebilir bir özne olarak konumlandırması bakımından dikkat çekicidir. Kadın karakterler, evlilikle tanımlanan edilgen rollerin ötesine geçerek eğitim ve emek aracılığıyla var olurlar. Bu yönüyle Fatma Aliye Hanım, Osmanlı toplumunda kadın emeğinin hem zorunluluğunu hem de dönüştürücü gücünü erken bir bilinçle ortaya koymuş; kadın kimliğinin modernleşme sürecindeki seyrine edebiyat aracılığıyla kalıcı bir katkı sağlamıştır.

Kaynakça

Aliye, F. (1896). *Refet*. İkdam Matbaası.

Aliye, F. (1899). *Udi*. İkdam Matbaası.

Aliye, F. (1892). *Muhadarat*. İkdam Matbaası.

Aliye, F. (1910) *Enin*. Tanin Matbaası, 1910.

Alver, K. (2006). Edebiyat ve Kimlik. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2, 32-43.

Büyükboyacı, Ş. (2025). The process of girls' participation in education during the Ottoman modernization and female teachers influencing the era. *Eurasian Journal of Teacher Education*, 6(2), 126-153

Canbaz Yumuşak, F. (2012). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Romanında Aile Kurumu ve Ütopik Romanlarımızda Aile. *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, 8(31), 52-74.

Coşkun, Betül (2010). Türk Modernleşmesini Kadın Romanları Üzerinden Okumak Tanzimat'tan Cumhuriyete. *Türk Çalışmaları Dergisi*, 5(4), 930-964.

Çakır, S. (2013). *Osmanlı Kadın Hareketi*. Metis Yayınları.

Dalkın, A. (2025). *Türk Kadın Romancılarında Anne ve Çocuk (Doğum tarihi 1900'e kadar olanlar)*, [Doktora tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi], 171.

Durakbaşa, A. (1998). *Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm*. İletişim Yayınları.

Dündar, L. B. (2011). *Türk Modernleşmesi'nin Kültürel Simgeleri ve Edebiyat*. <http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2011s714/2011714dundar.pdf>

Karaca, Şahika (2011). Fatma Aliye Hanım'ın Türk Kadın Haklarının Düşünsel Temellerine Katkıları. *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, 31, 93-110.

Oğuzhan, Ü. A. (2007). Türkiye'de Modernleşmenin Oluşumu ve Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Batılılaşma Olgusu: "Kiralık Konak", "Sözde Kızlar", "Yaprak Dökümü". *Belleken Dergisi*, 55(1), 111-144.

Sönmez, Ü. Ş. (2013). Tanzimat Romanında Anne, *Turkish Studies*, sayı 8/13, ss. 1451-1461.

Yetişgin, M., & Dumanoglu, S. C. (2017). Osmanlı Darümuallimin Mektebi: Maraş Darümuallimini. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4, 1084.

Zihnioğlu, Y. (2003). *Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği*. Metis Yayınları.